

KOUCHING USULLARI

Yarkinay Nurumbekova

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547519>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kouching usullari tahlili keltirilgan. Tahlillar natijasida mualliflik modeli yoritilgan bo'lib, asosan metodologik asos, nazariyalar, ko'nikmalarni yegallash, ilova va amaliyot, mulohaza va fikr-mulohaza, doimiy takomillashtirish omillari alohida yoritilgan.

Kalit so'zlar: tahlil, kouch-murabbiylik, mutaxassis, kompetensiya, mijoz, Vedik kouching, refleksiya, o'z-o'zini baholash, mashqlar, fikr-mulohaza, ta'lim, kouching amaliyoti.

Kouching insonga o'z maqsadlariga erishishda yordam berish uchun ishlatiladi. Shaxsiy rivojlanishga qaratilgan har bir tizim ma'lum modellardan iborat. Kouchingning asosi vaziyatni alohida komponentlar shaklida emas, balki bir butun sifatida ko'rib chiqishga imkon beradigan usullardir. Bu muammoli maydon har doim ham qayta tashkil etishga muhtoj emasligi sababli sodir bo'ladi, ba'zi hollarda boshqa sohalarda ishtirok etish zarur;

Bundan tashqari, ushbu modellar tufayli murabbiy buzib ko'rsatadigan sabablarga ta'sir qilmaydi va har doim haqiqatni adekvat idrok etadi.

Bir nechta modellar mavjud, chunki Kouching sizga inson hayotining ko'plab sohalari bilan ishlashga imkon beradi va turli xil nazariyalarning qoidalarini o'z ichiga oladi, bu yondashuvda moslashuvchanlikni va istalgan natijani keltirmaydigan ish usullarini istisno qilishni ta'minlaydi . .

Kouching usullarini tayinlangan muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan texnikalar, ya'ni murabbiy va mijoz o'rtasidagi o'zaro munosabatlar usullari deb atash mumkin. Quyida biz eng samaralilarini ko'rib chiqamiz.

Savol-javob usuli

Bu usul asosiy hisoblanadi. Har bir mutaxassis savollarni to'g'ri shakllantirishga qodir bo'lishi bejiz emas. Ushbu texnikada Kouching asosini tashkil etuvchi vositalar savollar bo'lib, ular quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Yopiq. Ularga javob "ha" yoki "yo'q" bo'lishi mumkin. Amalda, ular kamdan-kam hollarda, ko'p hollarda tanishish bosqichida qo'llaniladi.
2. Ochiq. Javob variantlari keng tarqalgan va ularning ko'pi bor. "Qaerda", "nima uchun", "qanday" va "qachon" so'zlari so'roq sifatida ishlatiladi.
3. Muqobil. Ular kam sonli variantlardan tanlash qobiliyati bilan ajralib turadi.
4. Parafrazalar. Mijozning tushunishini ta'minlash uchun qayta-qayta savol berish yoki ataylab iboralarni buzish. Masalan: Men sizni to'g'ri tushundimmi, agar siz ...
5. Takrorlashlar. Tezlik, intonatsiya va hissiy rangni saqlab, mijozning iboralarni so'zma-so'z takrorlash, mijozga iborani tashqaridan eshitish va bu haqda ko'proq o'ylash imkonini beradi. Va bu uslub murabbiyga mijoz tomonidan aytilgan iboraning ma'nosini to'g'ri tushunganligiga ishonch hosil qilish imkonini beradi.

Uolt Disney usuli

Kouching usuli narsalarga uch xil nuqtai nazardan qarashni anglatadi: xayolparast, realist va tanqidchi. Bu muammoni batafsil tahlil qilish va barcha afzallik va kamchiliklarni aniqlash

imkonini beradi. Mutaxassislarining fikricha, ushbu texnikadan foydalangan holda ishlash natijasida mijozning ijodiy qobiliyatlarini ob'ektiv baholash va rivojlantirishga erishiladi.

Tarixdan fakt. Usulning tug'ilishiga Uolt Disneyning (multimedia imperiyasining asoschisi) o'z g'oyalari va hamkasblarining stsenariylariga haqiqatan ham ob'ektiv baho berish istagi yordam berdi. Shuning uchun u ularga bir-biridan tubdan farq qiladigan uch tomondan qaray boshladi. Xayolparast, Tanqidchi va Realist shunday paydo bo'ldi.

Usul ko'pincha rolli o'yinlar shaklida qo'llaniladi va uning maksimal samaradorligi o'yin ishtirokchilarining har biri o'z qahramonining barcha his-tuyg'ulari va his-tuyg'ularini o'z zimmasiga olgan holda rolga o'rganib qolganda erishiladi.

- Xayolparast. U har doim juda ko'p yangi g'oyalarga ega va chegaralarning to'liq yo'qligi. Uning tasavvuri eng jasur tasvirlarni tortadi, u o'z loyihasiga ishtiyoqlidir.
- Realist. Har doim buni qanday qilib haqiqatga aylantirish haqida o'ylaysiz. U muammoni hal qilishning oqilona yo'lini qanday topishni va Dreamerning ishtiyoqini sovutishni biladi, uni osmondan erga qaytaradi.
- Tanqidchi. G'oyadagi barcha kamchiliklarni topadi, hodisalarning mumkin bo'lgan natijalarini va salbiy oqibatlarini o'rganadi.

Siz g'oyani bir necha marta tahlil qilishingiz mumkin, keyin oxirida mijoz loyihaning barcha ijobiy va salbiy tomonlari, uni amalga oshirishning mumkin bo'lgan usullari va muhim nuanslar ro'yxatini oladi.

"Gremlinlarga qarshi kurashish" usuli

Bu erda maslahatchilar gremlinlarni mijozning qo'rquvi deb atashadi, bu uning maqsadiga erishish yo'lidagi to'siqlarga aylanadi va sessiya davomida paydo bo'ladi. Vaqtning katta qismi ular bilan tanishishga va mijoz tomonidan ushbu qo'rquvlarning mavjudligi unga qanday foyda keltirishini tushunishga bag'ishlangan. Aksariyat murabbiylar ulardan butunlay qutulishning iloji yo'qligiga qat'iy ishonishadi, lekin ular bilan yashashni o'rganish va hatto ularni nazorat ostida ushlab turish juda mumkin.

Kouchingda "gremlinlar" ning to'rt turi mavjud :

- muvaffaqiyat qo'rquvi;
- muvaffaqiyatsizlik qo'rquvi;
- boshqalarning umidlarini qondirmaslikdan qo'rqish;
- mojaro qo'rquvi.

Vaqt chizig'i texnikasi

Kouching usullariga tegishli va ulug'vor loyihani rejalashtirishda eng samarali ekanligini isbotladi. Bunday odamlar har doim o'zlarining ish hajmi va katta mas'uliyat bilan qo'rqitadilar. O'lchovni kamroq qo'rqinchli qilish uchun siz bitta katta vazifani bir nechta kichiklarga bo'lishingiz kerak.

Texnika vaqtning to'g'ri chizig'ini qurish va uning ustidagi asosiy bosqichlarni belgilashga asoslangan. Mijoz loyiha qachon boshlanishi va tugashini belgilaydi, shuningdek, muhim bosqichlarga erishish sanalarini qayd qiladi. Kichik vazifalarni bajarish osonroq ko'rinadi, ya'ni ulardan hech qanday qo'rquv yo'q. Mijoz har bir bosqichni o'z imkoniyatlari va xohishlaridan kelib chiqqan holda o'zi belgilaydi.

"Muvozanat g'ildiragi"

Ustuvorliklarni to'g'ri belgilashga imkon beruvchi yana bir vosita - bu "Balans g'ildiragi". Oddiyliги tufayli mutaxassislar tomonidan qadrlanadi. Mijoz mustaqil ravishda aylana chizadi,

uni bir necha qismlarga (odatda 8 dan 12 gacha) ajratadi, bu erda har bir qism uning hayotining muhim tarkibiy qismini ifodalaydi. Deyarli har doim bu oila, ish, sog'liq, pul, sport, dam olish, sevimli mashg'ulotlar, sevgi, sayohat.

"Muvozanat g'ildiragi" ning tarkibiy qismlari hamma uchun har xil ekanligini hisobga olish kerak, darsliklarda universal shablon yo'q; Har bir mijoz uni mustaqil ravishda to'ldiradi.

Har bir qismning chegarasi 1 dan 10 gacha bo'lgan shkala bo'lib, mijoz hayotning har bir sohasidan qanchalik mamnunligini qayd etadi. Agar siz qiymatlarni bir-biriga bog'lab, ichki qismni bo'yasangiz, siz g'ildirakning "qiyshiq" modeliga o'xshash narsani olasiz.

Bu erda murabbiy mijozga qo'shiladi . U bunday g'ildirakda o'z hayot yo'li bo'ylab harakatlanish qanchalik qulay ekanligi haqida savol beradi. O'zining oldidagi barcha sohalarning vizual tasvirini ko'rib, mijoz g'ildirakni tekisroq qilish uchun ulardan qaysi birini to'ldirish kerakligini tushunadi.

Keyinchalik, murabbiy mijozdan o'zi uchun eng muhim bo'lgan uchta sektorni va ulardan eng muhimini aniqlashni so'raydi. Savol sizga tanlov qilishga yordam beradi: " Qaysi sohani takomillashtirish orqali siz boshqalarda ijobiy dinamikani keltirib chiqarasizmi?" Shunday qilib, mijoz har bir masalaning ustuvor darajasini belgilaydi va eng muhimlari bilan ishlashni boshlaydi . Bu erda murabbiy maqsadni to'g'ri shakllantirishda yordam berish, harakatlar rejasini tuzish va har qadamda yordam berish vazifasini bajaradi.

Bundan tashqari, bu vaqtda mijoz hayotning eng zaif tomonlarini hech qanday tarzda o'zgartirish imkoniyatiga ega emas. Ammo har qanday holatda ham birinchi qadam qo'yilishi kerak va maslahatchilar yechim tabiiy ravishda keladigan eng oddiy joylardan boshlashni maslahat berishadi. Hatto bunday minimal harakat, albatta, boshqa sohalarda o'zgarishlar mexanizmini ishga tushiradi.

"Dekart maydoni"

Ushbu texnikadan foydalangan holda mijozga ikkita mavjud variantdan birini tanlashda yordam beriladi: yashash joyini o'zgartirish yoki o'zgartirish, dacha sotib olish yoki olmaslik, boshqa joyda ish taklifiga rozilik berish yoki qilmaslik.

Mijoz e'tiborini "Agar men buni qilsam nima bo'ladi?" Degan savolga qaratishi kerak. Keyin xayolingizga kelgan barcha javoblarni yozishingiz kerak. Daftarga tasavvurni jalb qiladigan voqealarni rivojlantirishning barcha variantlarini, shu jumladan sezgi darajasidagi his-tuyg'ularni yozish muhimdir. Keyingi bosqich qarama-qarshi savolga asoslanadi: "Agar buni qilmasam nima bo'ladi?" Xuddi shu tarzda, murabbiy mijoz bilan yana bir nechta savollarni ishlab chiqadi: "Agar buni qilsam nima bo'lmaydi?" va "Agar buni qilmasam nima bo'lmaydi?"

Avvaliga siz turli savollar uchun boshingizda bir xil javob variantlari paydo bo'lishini sezishingiz mumkin. Ammo bu erda ikkita pozitsiya o'rtasidagi farqni tushunish muhimdir: daromadlar va yo'qotishlar.

Olingan natijalarni to'liq tahlil qilib, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqqandan so'ng , mijoz mazmunli va asosli qaror qabul qiladi.

Ditlar piramidasi "Neyro-lingvistik dasturlash (NLP) texnikasini ishlab chiquvchi Robert Dilts sharafiga nomlangan. Mutaxassislarning fikricha, Dilts piramidasi mutlaqo har qanday muammoga yechim topishga yordam beradi.

Piramida ichida 6 ta daraja mavjud:

- atrof-muhit (yashash joyimiz, ijtimoiy doiramiz, yashash sharoitimiz);
- xulq-atvori (inson qiladigan har bir narsa);

- ko'nikmalar (odam nima qila oladi);
- e'tiqod va qadriyatlar (tajriba nimaga bog'liq - ta'lim darajasi, oila tuzilishi);
- Hayotning maqsadi va mijozning "Men kimman ? "

Avvalo, mijoz barcha maqsadlarni qog'ozga yozib qo'yishi kerak. Ushbu harakat istalgan natijani aniqroq shakllantirishga va uni takroriy tahlil qilishga yordam beradi. Shundan so'ng, muammoni 6 darajadan biriga belgilashingiz kerak.

Keyingi bosqichda mijoz o'z yechimi qaysi darajada joylashganligini aniqlaydi. Ko'pincha, yechim darajasi muammoning o'zi darajasidan 1-2 ball yuqori bo'ladi va bu ko'tarilish muammosiz amalga oshirilishi kerak. Agar mijoz keyingi bosqichda muammoni hal qilish yo'lini topmagan bo'lsa, u yuqoriga ko'tariladi va yechim paydo bo'lguncha davom etadi.

Model GROW

Murabbiy va mijoz o'rtasidagi o'zaro munosabatlar haqiqatan ham samarali bo'lishi uchun mashg'ulot uchun ajratilgan vaqtdan maksimal darajada foydalanish kerak. Murabbiylar yig'inining tuzilishi esa bunga yordam beradi. Ko'pincha, bu maqsadlar uchun GROW (Maqsadlar - Haqiqat - Imkoniyat - Iroda) Kouching usuli qo'llaniladi.

✓ Maqsadlar - mijoz kerakli natijani, yakuniy maqsadni aniq shakllantiradi. Bu erda muhim bo'lgan narsa uning "to'g'riligi", quyidagi parametrlarni qondirishdir:

- ekologik tozalik - mijozga ijobiy ta'sir;
- pozitivlik - oldinga siljish uchun motivatsiya;
- mijozning nazorat zonasida bo'lish;
- SMART mezonlariga muvofiqligi.

✓ Haqiqat - murabbiyning rahbarligi ostida mijoz hozirgi vaziyatni baholaydi, unda nimani o'zgartirishni xohlaydi va nima uchun.

✓ Imkoniyat - mavjud imkoniyatlar diqqat bilan tahlil qilinadi. Maqsad sari harakat qilish uchun ushbu bosqichda qanday harakatlar mumkin. Bu erda miqdor katta ahamiyatga ega va shundan keyingina ularning har birining ustuvorligi.

✓ Iroda - ilgari belgilangan bosqichlarni amalga oshirish uchun keyingi ishlarning aniq rejasini ishlab chiqish. Bu erda muddatlar va muvaffaqiyat ko'rsatkichlari aniqlanadi.

SCORE modeli

vaziyatdan eng muhim nuqtalarni tezda aniqlash va maqsadga erishish yo'lini topish imkonini berishi bilan murabbiylar orasida mashhurdir . Bu erda mijoz muammo haqida emas, balki uni hal qilish haqida o'ylaydi. Murabbiy o'qitish usulining xususiyatlarini tushunish uchun siz nomdagi qisqartmani uning tarkibiy qismlariga bo'lishingiz kerak:

- Alomat - muammo qanday namoyon bo'ladi.
- Sababi - simptomlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan omil nima.
- Natija - vaziyat qanday o'zgarishi kerak.
- Resurs - natijaga erishish uchun nima ishlatilishi mumkin.
- Effekt - maqsadga erishilgandan keyin qanday effekt paydo bo'lishi kerak.

Modelning barcha bosqichlarida asta-sekin o'tib, murabbiy va mijoz birgalikda muammo haqida ma'lumot to'playdi, uni turli tomonlardan o'rganadi. Ushbu ishning natijasi siz xohlagan narsaga erishishning eng samarali usulini aniqlashdir.

Kouchingning asosi - mijozni yaxshi tomonga o'zgartirish, rivojlanish, maqsadlarga erishish va hayotini to'g'rilashda yordam berish vazifasi. Kouching - bu o'qitish usuli, mijozning hayotida hozirgi paytdan to kelajakka natijalar yaratishga asoslangan transformatsiya shakli.

References:

1. Vospitay svoyego lidera, kak naxodit, razvivat i uderjivat v organizatsii talantlivыx rukovoditeley. \ Per. s angl.-M.: Izdatelskiy dom "Vilyams", 2002.- 416 s.
2. Nurumbekova, Y. (2021). TRAINING OF FUTURE TEACHERS TO PROFESSIONAL EDUCATIVE ACTIVITY ON THE BASEMENT. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.
3. Ya. Nurumbekova. "Shaxs psixologiyasi va kouching" //Darslik- Toshkent: "NIF MHS", 2023. – 336 bet.
4. Ya. Nurumbekova "Kouch tayyorlash va kouching o'tkazish istiqbollari" monografiya. GulDU. 2023y-145b.
5. Nurumbekova Ya. A. Kouching — kak obuchenie i razvitie. Jizzax davlat pedagogika universiteti, xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 15-may. B.367-369
6. Nurumbekova Ya. A. Kouchingda suhbat metodidan foydalanishning o'ziga xos tomonlari 25 fevral, 2023yil, 6-tom, 2-son. B.185PEDAGOG Respublika imiy jurnali. -188
7. Nurumbekova Ya. A. Faol kuzatish empatiya, refleksiya, identifikatsiya – kouchingning samarali vositalari sifatida Termiz davlat pedagogika instituti "Zamonaviy boshlang'ich ta'lim: innovatsiyalar, muammolar va rivojlanish istiqbollari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 19-20-may 2023-yil 2- QISM. B. 589-592